

CagA, POSIBLE NUEVA DIANA TERAPÉUTICA PARA PREVENIR EL CÁNCER GÁSTRICO

Josep Calafell Segura¹, Manuel Collado Valero², Íñigo Marquet de Solís³, Javier Vicente Gutiérrez⁴

¹*Departamento de Biología de Sistemas, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá (UAH). Alcalá de Henares (Madrid). pepcalafell98@gmail.com*

²*Departamento de Biología de Sistemas, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá (UAH). Alcalá de Henares (Madrid). manualmansa98@gmail.com*

³*Departamento de Biología de Sistemas, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá (UAH). Alcalá de Henares (Madrid). imarquetdesolis@gmail.com*

⁴*Departamento de Biología de Sistemas, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá (UAH). Alcalá de Henares (Madrid). javiervicentegutierrez@gmail.com*

Palabras clave: Cáncer gástrico; *Helicobacter pylori*; CagA; dominio CM; HTS

El cáncer gástrico (GC) es la cuarta neoplasia más diagnosticada en el mundo, siendo la segunda causa de muerte por tumor [1,2]. Hay diversos factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la enfermedad como alcohol, tabaco o dieta, entre otros, pero el principal es *Helicobacter pylori*. *H. pylori* infecta la mucosa gástrica en un 50% de la población global [2]. Esta bacteria es resistente al ácido del estómago promueve una inflamación crónica y prolongada a la cual se le asocia un 90% de los GC *non-cardia* [3]. El tratamiento actual frente a esta infección consiste en la administración de antibióticos de amplio espectro, pero su uso prolongado desemboca en problemas de multirresistencia [4,5]. Por ello este proyecto teórico propone una futura estrategia terapéutica para la prevención del GC. *H. pylori* inyecta a las células epiteliales del estómago una proteína denominada CagA.

CagA desregula diferentes vías de señalización aumentando la proliferación y migración celular, desarrollando un fenotipo tumoral [6]. Esta es una proteína multidominio, entre los cuales destaca el dominio de multimerización CM. El dominio CM aumenta la estabilidad de la proteína permitiendo una señalización más duradera, es decir, manteniendo las vías exacerbadas. Entre sus funciones destaca su interacción con la quinasa PAR-1 inhibiéndola, lo cual auspicia la proliferación y migración [7].

Tras observar la importancia de este dominio, hemos desarrollado de forma teórica un proyecto para conseguir compuestos que inhiban el CM cuyas propiedades permitan su uso como fármaco. Para este proyecto asumimos que disponemos de una librería con sus numerosos compuestos químicos a partir de la cual diseñaremos un proceso de “*drug discovery*”. Inicialmente, se realiza un cribado de alto rendimiento (HTS) de los compuestos, mediante un kit comercial sensible a la actividad quinasa de PAR-1 en microplacas (Figura 1).

A partir de los resultados (HITs) se realizarán ensayos *in vitro* e *in vivo* para testar la eficacia, selectividad y toxicidad de los mismos. Tras la obtención de los candidatos más prometedores se realizarán modificaciones sucesivas con el fin

de obtener la mejor versión de los inhibidores, con la esperanza de ser utilizados en clínica para la prevención del cáncer gástrico.

Figura 1. Esquema de las distintas partes del cribado de alto rendimiento HTS: clonaje, purificación, ensayo sensible a la actividad fosforilasa de PAR1, análisis visual y lectura de placa.

Agradecimientos

Todos los miembros del grupo agradecemos los recursos didácticos y bibliográficos aportados por la dirección del Máster Universitario en Dianas de Terapéuticas y Señalización Celular: Investigación y Desarrollo (I+D), de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Y en especial a los mentores de este proyecto teórico, el Dr. Alberto Domingo Galán y la Dra. Ana María Bajo Chueca, ambos profesores titulares de la UAH.

Referencias

- [1] Machlowska, J., Baj, J., Sitarz, M., Maciejewski, R., & Sitarz, R. (2020). Gastric Cancer: Epidemiology, Risk Factors, Classification, Genomic Characteristics and Treatment Strategies. *International journal of molecular sciences*, 21(11), 4012. <https://doi.org/10.3390/ijms21114012>. (PMID: 32512697)
- [2] Park, J. Y., Forman, D., Waskito, L. A., Yamaoka, Y., & Crabtree, J. E. (2018). Epidemiology of *Helicobacter pylori* and CagA-Positive Infections and Global Variations in Gastric Cancer. *Toxins*, 10(4), 163. <https://doi.org/10.3390/toxins10040163>. (PMID: 29671784)
- [3] Rawla, P., & Barsouk, A. (2019). Epidemiology of gastric cancer: global trends, risk factors and prevention. *Przegląd gastroenterologiczny*, 14(1), 26–38. <https://doi.org/10.5114/pg.2018.80001>. (PMID: 30944675)
- [4] Baj, J., Forma, A., Sitarz, M., Portincasa, P., Garruti, G., Krasowska, D., & Maciejewski, R. (2020). *Helicobacter pylori* Virulence Factors-Mechanisms of Bacterial Pathogenicity in the Gastric Microenvironment. *Cells*, 10(1), 27. <https://doi.org/10.3390/cells10010027>. (PMID: 33375694)
- [5] Yang, J. C., Lu, C. W., & Lin, C. J. (2014). Treatment of *Helicobacter pylori* infection: current status and future concepts. *World journal of gastroenterology*, 20(18), 5283–5293. <https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i18.5283>. (PMID: 24833858)
- [6] Schneller, J., Gupta, R., Mustafa, J., Villanueva, R., Straus, E. W., & Raffaniello, R. D. (2006). *Helicobacter pylori* infection is associated with a high incidence of intestinal metaplasia in the

gastric mucosa of patients at inner-city hospitals in New York. *Digestive diseases and sciences*, 51(10), 1801–1809. <https://doi.org/10.1007/s10620-006-9167-4>. (PMID: 16944298)

[7] Hatakeyama, M. (2014). *Helicobacter pylori* CagA and gastric cancer: a paradigm for hit-and-run carcinogenesis. *Cell host & microbe*, 15(3), 306–316. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2014.02.008>. (PMID: 24629337)